

ZBADANIE POJĘCIA KRYMINALISTYCZNEGO ZABEZPIECZENIA BADANIA PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH W INSTYTUCJACH ODBYWANIA KARY NA UKRAINIE

Batiuk Oleh

*doktor nauk prawnych, docent, Instytut Rozwoju Naukowego Lubelskiego Parku
Naukowo – Technologicznego, Lublin, Polska
olegbatiukibrpnt@gmail.com*

INVESTIGATION OF THE CONCEPT OF FORENSIC PROVISION OF INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN PENITENTIARY INSTITUTIONS IN UKRAINE

Batiuk Oleh

PhD., docent, Research Institute of the Lublin Science and Technology Park, Lublin, Poland

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ

Батюк Олег

кандидат юридичних наук, доцент Інститут науково-дослідницький Люблінського парку науково-технологічного, Люблін, Польща

Streszczenie. W artykule naukowym autor bada historię ustanowienia w nauce kryminalistycznej pojęcia kryminalistycznego zabezpieczenia badania przestępstw ogólnie, w tym przestępstw popełnionych w instytucjach odbywania kary. Na podstawie analizy poglądów wiodących naukowców kryminalistów ukraińskich oraz zagranicznych, autor bada elementy pojęcia kryminalistycznego zabezpieczenia badania przestępstw, wyznacza dwa jego poziomy oraz proponuje własną definicję pojęcia kryminalistycznego zabezpieczenia badania przestępstw popełnionych w instytucjach odbywania kary. Autor kształtuje naukowe wyobrażenia dotyczące podstaw teoretycznych prawnego, organizacyjnego, naukowo – metodologicznego, materialno-technicznego zabezpieczenia przestępstw popełnionych w instytucjach odbywania kary. W artykule proponuje się zatwierdzić ogólne oraz specjalistyczne zadania kryminalistycznego zabezpieczenia badania przestępstw popełnionych w instytucjach odbywania kary na Ukrainie.

Słowa kluczowe: kryminalistyka, zabezpieczenie, przestępstwo, instytucja odbywania kary, organizacja, przestępca.

Abstract. In the scientific article the author investigates the history of the formation in the science of criminology of the notion of forensic provision of investigation of crimes in general, and in penitentiary institutions in particular. Based on the analysis of the views of leading criminologists both in Ukraine and abroad, the author investigates the elements of the concept of forensic provision of crime investigation, defines its two levels, and proposes the definition of the concept of criminological assurance of crimes committed in penitentiary institutions. The author creates scientific ideas about the theoretical foundations, legal support, organizational support, scientific and technical and scientific and methodological support, teaching and methodological support, material and technical support for the investigation of crimes in penitentiary institutions. The article proposes to consolidate general and special tasks forensic provision of investigation of crimes committed in penitentiary institutions in Ukraine.

Key words: criminalistics, provision, crime, institution of execution of punishment, organization, offender.

Анотація. У науковій статті автор досліджує історію становлення у науці криміналістиці поняття криміналістичне забезпечення розслідування злочинів загалом, та в установах виконання покарань зокрема. На підставі аналізу поглядів провідних вчених криміналістики як в Україні так і за кордоном, автор досліджує елементи поняття криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, визначає два його рівні, та пропонує власне визначення поняття криміналістичне забезпечення розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань. Автор формує наукові уявлення про теоретичні основи, правове забезпечення, організаційне забезпечення, науково-технічне й науково-методичне забезпечення, навчально-методичне забезпечення, матеріально-технічне забезпечення розслідування злочинів в установах виконання покарань. В положеннях статті пропонується

закріпити загальні та спеціальні завдання криміналістичне забезпечення розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань в Україні.

Ключові слова: криміналістика, забезпечення, злочин, установа виконання покарань, організація, злочинець.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах сьогоденної демократизації та гуманізації суспільства державна політика України має бути спрямована на забезпечення прав і свобод людини, а її законодавство приведено відповідно до міжнародних норм, стандартів і направлене на диференціацію виконання покарань та індивідуальний підхід як до засуджених, так і до осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. Так відповідно до даних судово-слідчої практики, в установах виконання покарань, та слідчих ізоляторах ДПС України, за останні роки зросла кількість злочинів, що вчиняється у виправних колоніях [Пивоваров В.В., 2015 с.138]. Проте зауважимо, що одним із важливих напрямів у розслідуванні злочинів загалом, та в установах виконання покарання зокрема, є дослідження криміналістичних аспектів цього процесу. Поява поняття криміналістичне забезпечення, на наш погляд була зумовлена назрілими потребами практики боротьби з злочинністю, впровадженням і застосуванням у практичній діяльності правоохоронних органів криміналістичних методів, прийомів і засобів виявлення, збирання, дослідження та використання значимої для розкриття і розслідування злочинів інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Актуальні питання криміналістичного забезпечення розслідування злочинів були предметом наукового дослідження таких вчених криміналістів, як В.П. Бахін, Р.С. Белкін, А.Ф. Волинський, І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник, В.В. Лисенко, Є.Д. Лук'янчиков, О.В. Таран, П.В. Цимбал, К.О. Чаплинський, С.С. Чернявський, Ю.М. Черноус, В.Ю. Шепітько, Б.В. Щур. Проте варто зауважити що лише окремі питання розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань були дослідженні такими науковцями криміналістами, як В.А. Сас, М.М. Сербін, саме тому, ми вважаємо, доцільно приділити більше уваги дослідженню даної тематики.

Формулювання мети та завдань дослідження. Метою даної статті є етимологічне дослідження поняття криміналістичне забезпечення, яке допоможе сформулювати авторське визначення криміналістичне забезпечення розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань України.

Виклад основного матеріалу.

В історії науки криміналістик відомий початок розробки та включення в науковий оборот назви «криміналістичне забезпечення» було здійснено В.Г. Коломацьким, який ще в 1979 році підготував відповідну лекцію в Академії МВС СРСР. Тут він вперше дає визначення криміналістичному забезпеченню як системі впровадження в практичну діяльність посадових осіб, підрозділів, служб та органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю криміналістичних знань, що втілені в умінні працівників використовувати наукові, методичні та тактичні криміналістичні рекомендації, техніко-криміналістичні засоби і технології їх застосування [Коломацкий В. Г., 1995 с.62].

В Українському тлумачному словнику термін «забезпечення» тлумачиться як надання чи створення матеріальних засобів; гарантування чогось [Яременко В.В., 2003 с.684]. Ми погоджуємося із позицією тих науковців, які вважають що аналіз синонімічного ряду слів, пов'язаних із терміном забезпечення, переконує в обґрунтованості словесної конструкції «забезпечення – гарантування – надання – обладнання – обслуговування – постачання». Зазначені слова не мають ідентичного змісту, але в кожному конкретному випадку використання в контексті мають досить близьке змістоове значення [Іщенко А.В., 2002 с.8].

Доцільно на наш погляд, звернутися до визначень забезпечення які наводилися провідними науковцями криміналістами України. Так Є.Д. Лук'янчиков, розглядаючи термін «забезпечення» стосовно діяльності з розслідування злочинів, відзначає, що в статичній формі він може бути визначений як сукупність засобів, інструментів, що слугують вирішенню певних завдань, а також умов, що сприяють процесу їх вирішення, і в динаміці – як процес створення і подання зазначених вище засобів і умов [Лук'янчиков Є.Д., 2005 с.11].

Виходячи із загальноповживаного значення слів, можна сформулювати поняття «криміналістичного забезпечення» як «постачання» криміналістичними знаннями посадових

осіб, які беруть участь у розслідуванні злочинів. Дане поняття потрібно розглядати не як матеріальне забезпечення криміналістичними рекомендаціями та засобами, а як процес їх розробки та надання вказаним особам [Мудряк Т.О., 2012 с.259].

В.В. Лисенко зазначає, що криміналістичне забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення та розслідування злочинів є певною системою, яка складається з наступних елементів: блок криміналістичних рекомендацій (як організаційного, тактичного, так і методичного характеру); блок підготовки відповідних кадрів (спеціальної криміналістичної освіти); блок технічного та інформаційного забезпечення процесу виявлення, розслідування та попередження злочинів [Лисенко В.В., 2004 с.11].

Ю.М. Черноус у своїй монографії «Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру» зазначила, що криміналістичне забезпечення – це забезпечення, яке виходячи із буквального тлумачення, є похідним від науки криміналістики і полягає, перш за все, у залученні криміналістичних рекомендацій до діяльності з розслідування злочинів [Черноус Ю.М., 2012 с.22]. Ми погоджуємося із професором Черноус Ю.М., яка охарактеризувала криміналістичне забезпечення з теоретичної та практичної точки зору. Вона зазначає, що з теоретичної точки зору може бути охарактеризована як самостійна наукова категорія, а з практичної точки зору – як діяльність що полягає у створенні умов готовності і реалізації методів, засобів, прийомів криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики, що ґрунтуються на засадах загальної теорії криміналістики та спрямована на розслідування злочинів [Черноус Ю.М., 2012 с.30].

В.Г. Коломацький стверджує, що криміналістичне забезпечення – це насамперед система, яка має в своїй структурі взаємопов'язані елементи, кожний з яких може бути розглянуто окремо, при цьому тільки їх сукупність буде утворювати криміналістичне забезпечення як дієвий і цілісний механізм розкриття, розслідування та попередження злочинів [Коломацький В.Г., 1994 с.345]. Проте згодом ідеї та положення криміналістичного забезпечення розслідування злочинів отримали визнання і подальший розвиток у наукових дослідженнях і роботах учених-криміналістів, при цьому визначаючи розглянуту категорію не тільки для всієї криміналістичної діяльності, але і по окремих її напрямках [Щенко А. В., 2007 с. 224].

В.О. Образцов вважає, що суть криміналістичного забезпечення кримінального судочинства полягає в наданні посадовим особам правоохоронних органів, які професійно ведуть боротьбу зі злочинністю, наукової продукції, яка розроблюється в криміналістиці, освоєння та використання якої сприяє підвищенню ефективності вирішення завдань, які стоять перед споживачами такої продукції [Образцов В.О., 1997 с.744].

Ж.В. Удовенко вважає, що криміналістичне забезпечення – це самостійна, ефективна, специфічна діяльність відповідних суб'єктів із створення необхідних умов при отриманні шляхом криміналістичної освіти криміналістичних знань та використання криміналістичної техніки у передбаченій законом діяльності суб'єктів процесу доказування на досудовому слідстві із збирання, дослідження, перевірки та оцінки фактичних даних (доказів) і застосування їх з метою встановлення істини у кримінальній справі. Іншими словами це самостійна, специфічна діяльність відповідних суб'єктів по створенню необхідних умов з оптимізації процесу доказування на досудовому слідстві [Удовенко Ж.В., 2005 с.113].

Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкін під криміналістичним забезпеченням ОВС розуміють систему криміналістичних знань і засновані на них навички та уміння працівників використовувати наукові криміналістичні рекомендації, застосовувати криміналістичні засоби, методи і технології їх використання з метою попередження, виявлення, розкриття і розслідування злочинів [Аверьянова Т.В., Белкін Р.С. 1997, с.64].

Варто зауважити, що В.О. Волинський, критикуючи позицію Р.С. Белкіна, звертає увагу на те, що останній зводить криміналістичне забезпечення лише до знань і вмінь, не приділяючи уваги деяким важливим обставинам: а) самі по собі криміналістичні знання та вміння не виникають, вони формуються в процесі певної діяльності (наукової, навчальної); б) такі знання та вміння реалізуються знову ж таки в діяльності з розкриття та розслідування злочинів; в) застосовувати криміналістичні засоби, методи і технології можна лише тоді, коли вони розроблені й впроваджені в практику. А це також діяльність; г) нарешті, всі ці напрями діяльності – не самоціль. У практиці боротьби зі злочинністю реалізуються їх результати,

практика визначає їх зміст (цілі, завдання, форми), виходячи зі своїх повсякденних потреб” [Волынский В. О., 2001 с. 28–29].

Варто погодитись із С.Ф. Денисюком, що до основних проблем визначення поняття криміналістичне забезпечення відносяться: надто широкий та абстрактний зміст родового поняття; порушена логіка дефініціювання; підміна криміналістичним забезпеченням деяких частин криміналістичної тактики й методики, наукової організації праці, кримінального процесу, теорії оперативно-розшукової діяльності; орієнтація на окремі напрямки без визначення основної дефініції; теоретичний та абстрактний характер [Денисюк С.Ф., 2010 с.284].

Варто зазначити, що розслідування злочинів в установах виконання покарань має свою специфіку, яка полягає у визначенні перш за все детермінант злочинів у місцях позбавлення волі які носять як загально-соціальний (на рівні суспільства), так і внутрішній (на рівні УВП) характер, де пріоритетними, у свою чергу, є останні, через специфіку кримінально-виконавчих відносин, існуючу субкультуру засуджених та природу покарання у виді позбавлення волі. Тому, так важливо залучати до досудового розслідування злочинів у місцях позбавлення волі всі можливі «зовнішні» можливості правоохоронних органів, включаючи використання інформаційних систем, що створені відносно осіб, які стоять на профілактичних обліках; відомості про засуджених, що отримані в ході опитування близьких родичів та інших осіб, які прибувають на побачення; дані громадських організацій, трудових колективів, ін. [Колб І.О., Карпенко Н.В., 2015 с.70].

Ми погоджуємося із тими науковцями які вважають, що при розслідуванні злочинів вчинених засудженими тактико-криміналістичне забезпечення слідчих дій повинно здійснюватись з урахуванням специфічних для УВП негативних і позитивних обставин, які впливають на підготовку і проведення слідчих дій в цих установах. Саме, специфіка підготовки і проведення слідчих дій в УВП обмежується конкретизацією змісту загальних для організаційних правил і тактичних прийомів, що рекомендовані положеннями криміналістичної тактики з урахуванням різноманітних слідчих ситуацій. У даному підрозділі автором сформульовані конкретні організаційні правила підготовки і тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій (на підготовчому, робочому і заключному етапах їх проведення) [Сас В.А., 2004 с. 13].

Зауважимо, що сучасне техніко-криміналістичне і оргтехнічне забезпечення розслідування злочинів в УВП недостатнє і потребує термінового покращення: так, немає спеціалізованих приміщень, бланків процесуальних документів, диктофонів, уніфікованих криміналістичних валіза, міні-фотолабораторій і відеоапаратури, мнотильних засобів (ксероксів, сканерів). Саме впровадження досягнень науки і техніки для збору доказів (через системи криміналістичних рекомендацій) є одним із основних шляхів вдосконалення тактики слідчих дій. Проте для використання при розслідуванні може бути рекомендоване не будь-які досягнення науки, а лише ті з них, що відповідають вимогам кримінально-процесуального закону і, насамперед, стосовно забезпечення прав, свобод та інтересів особи, гарантованих Конституцією України.

На наш погляд, під криміналістичним забезпеченням розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань варто розуміти систему взаємопов'язаних та взаємообумовлених елементів які у своїй структурі містять наукове і методичне забезпечення розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань, криміналістичну освіту, техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань; тактико-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань; розробка методик розслідування злочинів розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань; експертно-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань; профілактико-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів вчинених в установах виконання покарань.

Список літератури:

1. Пивоваров В.В. Злочинність у місцях позбавлення волі: сучасні Українські реалії / В.В. Пивоваров, І.О. Цибульська // Карпатський правничий часопис. – 2015 - №10. – С.138.

2. Коломацкий В. Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений // Криминалистика. – Т. 1 : История, общая и частные теории / под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, И. М. Лузгина. – М. : Академия МВД РФ, 1995. – 264 с.
3. Новий тлумачний словник Української мови: у 3 т. / [уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко]. – К.: АКОНІТ, 2003. – Т. 1. – 2003. – С.684.
4. Іщенко А.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : [монографія] / Іщенко А.В., Карасюк І.П., Матвієнко В.В. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – С.8.
5. Лук'янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів : [монографія] / Є.Д. Лук'янчиков. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – С.111.
6. Мудряк Т.О. Визначення поняття криміналістичного забезпечення розслідування злочинів / Т.О. Мудряк // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2012 - 4(59) – С. 259
7. Лисенко В.В. Криміналістичне забезпечення податкової міліції (теорія і практика) : [монографія] / В.В. Лисенко. – К.: Логос, 2004. – С.11
8. Черноус Ю.М. Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру : монографія. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – С.22.
9. Коломацкий В. Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений / В. Г. Коломацкий // Криминалистика : в 3-х т. – Т. 1 : История, общая и частные теории / Коломацкий В. Г. ; под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, И. М. Лузгина. – М. : Академия МВД РФ, 1994. – 345 с
10. Іщенко А. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів : [навч. посібник] / А. В. Іщенко, І. О. Ієрусалимов, Ж. В. Удовенко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с
11. Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. – М. : Юристъ, 1997. – 744 с.
12. Удовенко Ж. В. Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Удовенко Ж. В. – Київ, 2004. – 205 с.
13. Волынский В. О. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования преступлений : право и права, традиции и современность / В. А. Волынский // Информационный бюллетень. – № 13. – М. : Акад. управления МВД России, 2001. – С. 28–29. – (По материалам криминалистических чтений „Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью”).
14. Денисюк С.Ф. Криміналістичне забезпечення: проблеми визначення та шляхи їх подолання / С.Ф. Денисюк // Форум права 2010. - №4 . – С.284
15. Колб І.О. Про деякі проблеми досудового розслідування злочинів в установах виконання покарань / І.О. Колб, Н.В. Карпенко // Новітні Кримінально-правові дослідження – 2015 – С.70
16. Сас В.А. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук.: спец 12.00.09. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / В.А. Сас. – К. 2004. – 20с.

INVESTIGATION OF THE CONCEPT OF FORENSIC PROVISION OF INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN PENITENTIARY INSTITUTIONS IN UKRAINE

Batiuk Oleh

Problem solving in general and its connection with important scientific or practical tasks. In today's democratization and humanization of society, the state policy of Ukraine should be aimed at ensuring human rights and freedoms, and its legislation is brought in accordance with international norms and standards, and aimed at differentiating the execution of sentences and an individual approach to both convicted persons and those released from places of imprisonment. Thus, according to the data of forensic practice, penitentiary institutions and investigating detachments of the STS of Ukraine, the number of crimes committed in correctional colonies has

increased in recent years [Pivovarov V.V., 2015 p.138]. However, it should be noted that one of the important areas in the investigation of crimes in general, and in penal institutions in particular, is the study of the criminalistics aspects of this process. The emergence of the notion of forensic provision, in our opinion, was conditioned by the urgent needs of the practice of combating crime, the introduction and application of forensic methods of criminological methods, methods and means of detection, collection, research and use of significant information for disclosure and investigation of crimes in the practice of law enforcement bodies.

An analysis of recent research and publications, which began the solution to this problem, the allocation of previously unsettled parts of the general problem. Topical issues of forensic investigation of crimes were the subject of scientific research by such criminologists as V.P. Bahin, R.S. Belkin, A.F. Volynsky, I.V. Gora, A.V. Ischenko, V.A. Kolesnik, V.V. Lysenko Ye.D. Lukianchikov, O.V. Taran, P.V. Tsymbal, K.O. Chaplinsky, S.S. Chernyavsky, Yu.M. Chornous, V.Yu. Shepitko, B.V. Hchur. However, it should be noted that only certain issues of investigation of crimes committed in penitentiary institutions were investigated by such criminologists as V.A. Sas, M.M. Serbian, that's why we think it is worthwhile to focus more on the study of this topic.

Presenting main material.

In the history of science, criminology, the well-known beginning of the development and inclusion in the scientific circulation of the title "forensic provision" was carried out by VG Kolomatsky, who in 1979 prepared a corresponding lecture at the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the USSR. Here, for the first time, he gives the definition of forensic security as a system of implementation in the practical activity of officials, units, services and bodies of internal affairs for the protection of public order and the fight against criminality of forensic knowledge embodied in the ability of employees to use scientific, methodological and tactical forensic recommendations, forensic means and technologies of their application [Kolomatsky V.G., 1995, p.62].

In the Ukrainian explanatory dictionary, the term "provision" is interpreted as the provision or creation of material resources; guaranteeing something [Yaremenko VV, 2003 p.684]. We agree with the position of those scholars who believe that the analysis of the synonymous number of words related to the term of security convinces in the substantiation of the verbal design "provision - warranty - provision - equipment - service - supply". These words do not have identical content, but in each particular case, use in the context of a fairly close meaningful meaning [Ishchenko A.V., 2002 p.8].

It is advisable, in our opinion, to refer to the definitions of support provided by leading scholars of forensic science in Ukraine. Yes Ye.D. Lukianchikov, considering the term "provision" in relation to the investigation of crimes, notes that in the statics it can be defined as a set of tools, tools for solving certain problems, as well as conditions conducive to their solution, and in the dynamics - as a process of creating and submitting the aforementioned means and conditions [Lukyanchikov E.D., 2005, p.11].

Based on the commonly used meaning of words, one can formulate the notion of "forensic provision" as a "supply" of forensic knowledge of officials involved in the investigation of crimes. This concept should be considered not as material support by forensic recommendations and means, but as a process of their development and giving to the specified persons [Mudryak T.O., 2012 p.259].

VV Lysenko notes that forensic provision of law enforcement agencies for detecting and investigating crimes is a system that consists of the following elements: a block of forensic recommendations (organizational, tactical, and methodological); unit of training of the corresponding personnel (special forensic education); a block of technical and informational support for the process of detecting, investigating and preventing crimes [Lysenko V.V., 2004, p. 11].

Yu.M. Chornous, in his monograph "Theory and practice of forensic provision of pretrial investigation in cases of international crimes," Chornous noted that forensic provision is a provision which, based on a literal interpretation, is a derivative of the science of forensic science and consists, above all, in the use of forensic recommendations to the investigation of crimes [Chornous Y.M., 2012, p.22]. We agree with Professor Chornous, Y.M., who described forensic provision from a theoretical and practical point of view. She notes that from a theoretical point of view can be characterized as an independent scientific category, and from a practical point of view

- as an activity consisting in creation of conditions of readiness and implementation of methods, means, techniques of forensic technology, forensic tactics and forensic methods based on the principles general theory of criminology and aimed at investigating crimes [Chornous Y.M., 2012, p. 30].

V.G. Kolomatsky argues that forensic support is, first of all, a system that has interconnected elements in its structure, each of which can be considered separately, while only a combination of them will form criminalistic support as an effective and integral mechanism for the disclosure, investigation and prevention of crimes [Kolomatsky VG, 1994 p.345]. However, the ideas and provisions of forensic investigation of crimes were later recognized and further developed in scientific researches and works of criminologists, while defining the category considered not only for all criminal activity, but also in its separate areas [Ishchenko AV, 2007 . 224].

V.O. Obratsov believes that the essence of forensic provision of criminal justice is to provide officials of law enforcement agencies who are professionally involved in the fight against crime, scientific production, which is developed in forensics, the development and use of which contributes to improving the efficiency of solving the problems facing consumers of such products [Obratsov VO, 1997, p.744]

Zh.V. Udovenko believes that forensic provision is an independent, effective, specific activity of the relevant actors to create the necessary conditions for obtaining forensic education of forensic knowledge and the use of forensic technology in the activity provided for by the law of the subjects of the process of proof in the pre-trial investigation of the collection, verification and evaluation of evidence (evidence) and their application in order to establish the truth in a criminal case. In other words, it is an independent, specific activity of the relevant subjects to create the necessary conditions for optimizing the process of proof in the pre-trial investigation [Udovenko Zh.V., 2005 p.113].

T. V. Averyanova, R. S. Belkin under criminological assurance of the ATS understand the system of forensic knowledge and the skills and abilities of employees based on them to use scientific forensic recommendations, apply forensic means, methods and technologies of their use for the purpose of prevention, detection, disclosure and investigation crimes [Averyanova T.V., Belkin R.S. 1997, p.64].

It is worth noting that V.O. Volynsky, criticizing the position of RS Belkin notes that the latter reduces forensic provision only to knowledge and skills, without paying attention to some important circumstances: a) by themselves, forensic knowledge and skills do not arise, they are formed in the process of certain activities (scientific, educational); b) such knowledge and skills are realized again in the activity of disclosing and investigating crimes; c) apply forensic means, methods and technologies only when they are developed and implemented in practice. And this is also activity; d) Finally, all these activities are not an end in itself. In the practice of fighting crime, their results are realized, practice defines their content (goals, tasks, forms), based on their everyday needs"[Volynsky V. O., 2001 p. 28-29].

It is necessary to agree with S.F. Denisyuk, that the basic problems of the definition of the concept of criminological support include: too broad and abstract content generic concept; broken logic of defining; substitution of forensic provision of some parts of forensic tactics and methods, scientific organization of labor, criminal process, theory of operative-search activity; orientation to individual directions without defining the main definition; Theoretical and abstract nature [Denisyuk S.F., 2010, p.284].

It should be noted that the investigation of crimes in penitentiary institutions has its own specific character, which is to determine first and foremost the determinants of crime in places of deprivation of liberty, which are both general-social (at the level of society) and internal (at the level of the PIs), the character where In turn, the priority ones are, in their turn, the latter, due to the specifics of criminal-executive relations, the existing subculture of convicts and the nature of punishment in the form of imprisonment. Therefore, it is so important to involve all possible "external" capabilities of the law enforcement agencies in the pre-trial investigation into crimes of imprisonment, including the use of information systems established for persons holding preventive records; information about the convicts received during the interview of close relatives and other persons who arrive on a date; data of public organizations, labor collectives, etc. [Kolb I.O., Karpenko N.V., 2015, p. 70]

We agree with those scholars who believe that in the investigation of crimes committed by convicts, the tactical and forensic provision of investigative actions should be carried out taking into account the negative and positive circumstances specific to the PIs that influence the preparation and conduct of investigative actions in these institutions. Specifically, the specificity of the preparation and conduct of investigative actions in the PIs is limited to specifying the content of general organizational rules and tactical techniques recommended by the provisions of forensic tactics, taking into account various investigative situations. In this section, the author formulates specific organizational rules of training and tactical methods of conducting individual investigative actions (at the preparatory, work and final stages of their conduct) [Sas V.A., 2004 c. 13].

It should be noted that the modern technical and forensic and official technical support for the investigation of crimes in the Ministry of Internal Affairs is insufficient and needs urgent improvement: there are no specialized premises, forms of procedural documents, dictophones, unified forensic suitcases, mini-laboratories and video equipment, multiple means (xerox, scanners). It is the implementation of the achievements of science and technology for gathering evidence (through the system of forensic recommendations) is one of the main ways to improve the tactics of investigative actions. However, not all scientific achievements may be recommended for use in the investigation, but only those that meet the requirements of the criminal procedure law and, above all, with regard to ensuring the rights, freedoms and interests of the person guaranteed by the Constitution of Ukraine.

Conclusion. In our opinion, under the forensic provision of investigations into crimes committed in penitentiary institutions, one should understand the system of interconnected and interconnected elements which in their structure contain scientific and methodological support for the investigation of crimes committed in penitentiary institutions; forensic education, technical and forensic provision of investigation of crimes committed in penitentiary institutions; tactical and forensic provision of investigation of crimes committed in penitentiary institutions; development of methods for investigating crimes of investigation of crimes committed in penitentiary institutions; expert-forensic provision of investigation of crimes committed in penitentiary institutions; preventive and forensic investigation of crimes committed in penitentiary institutions.

References:

1. Pyvovarov V.V. Zlochynnist' u mistsyakh pozbavlenyya voli: suchasni Ukrayinski realiyi / V.V. Pyvovarov, I.O. Tsybul's'ka // Karpat-s'kyi pravnychyy chasopys. – 2015 - №10. – S.138.
2. Kolomatsky V. H. Krymynalystycheskoe obespechenye deyatel'nosty orhanov vnutrennykh del po rassledovanyyu prestuplenyy // Krymynalystyka. – T. 1 : Ystoryya, obshchaya y chastnye teoryy / pod red. R. S. Belkyna, V. H. Kolomatskoho, Y. M. Luz'hyna. – M. : Akademyya MVD RF, 1995. – 264 s.
3. Novyy tlumachnyy slovnyk Ukrayinskoyi movy: u 3 t. / [uklad. V.V. Yaremenko, O.M. Slipushko]. – K.: AKONIT, 2003. – T. 1. – 2003. – S.684.
4. Ishchenko A.V. Problemy krymynalystychnoho zabezpechennya rozsliduvannya zlochyniv : [monohrafiya] / Ishchenko A.V., Karasyuk I.P., Matviyenko V.V. – K.: Nats. akad. vnutr. sprav Ukrayiny, 2002. – S.8.
5. Lukyanchykov YE.D. Metodolohichni zasady informatsiynoho zabezpechennya rozsliduvannya zlochyniv : [monohrafiya] / YE.D. Lukyanchykov. – K.: Nats. akad. vnutr. sprav Ukrayiny, 2005. – S.111.
6. Mudryak T.O. Vyznachennya ponyattya krymynalystychnoho zabezpechennya rozsliduvannya zlochyniv / T.O. Mudryak // Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu DPS Ukrayiny (ekonomika, pravo). - 2012 - 4(59) – S. 259
7. Lysenko V.V. Krymynalystychno zabezpechennya podatkovoyi militsiyi (teoriya i praktyka) : [monohrafiya] / V.V. Lysenko. – K.: Lohos, 2004. – S.11
8. Chornous Y.M. Teoriya i praktyka krymynalystychnoho zabezpechennya dosudovoho slidstva u spravakh pro zlochyny mizhnarodnoho kharakteru : monohrafiya. – K.: Vydavnychyy dim «Skif», 2012. – S.22.
9. Kolomatsky V. H. Krymynalystycheskoe obespechenye deyatel'nosty orhanov vnutrennykh del po rassledovanyyu prestuplenyy / V. H. Kolomatsky // Krymynalystyka : v 3-kh t. – T. 1 : Ystoryya, obshchaya y chastnye teoryy / Kolomatsky V. H. ; pod red. R. S. Belkyna, V. H. Kolomatskoho, Y. M. Luz'hyna. – M. : Akademyya MVD RF, 1994. – 345 s

10. Ishchenko A. V. Teoriya i praktyka kryminalistychnoho zabezpechennya protsesu dokazuvannya v rozsliduvanni zlochyniv : [navch. posibnyk] / A. V. Ishchenko, I. O. Iyerusalymov, ZH. V. Udovenko. – K. : Tsentri uchbovoyi literatury, 2007. – 224 s
11. Krymynalystyka / pod red. V. A. Obratsova. – M. : Yuryst", 1997. – 744 s.
12. Udovenko ZH. V. Kryminalistychno zabezpechennya protsesu dokazuvannya na dosudovomu slidstvi: dys. ... kandydata yuryd. nauk : 12.00.09 / Udovenko ZH. V. – Kyiv, 2004. – 205 s.
13. Volynskyy V. O. Krymynalystycheskoe obespechenye predvartel'noho rassledovannya prestuplenyy : pravo y prava, tradytsyy y sovremennost' / V. A. Volynskyy // Ynformatsyonnyy byulleten'. – № 13. – M. : Akad. upravlenyya MVD Rossyy, 2001. – S. 28–29. – (Po materyalam krymynalystycheskykh chtenyy „Krymynalystycheskoe obespechenye bor'by s prestupnost'yu”).
14. Denysyuk S.F. Kryminalistychno zabezpechennya: problemy vyznachennya ta shlyakhy yikh podolannya / S.F. Denysyuk // Forum prava 2010. - №4 . – S.284
15. Kolb I.O. Pro deyaki problemy dosudovoho rozsliduvannya zlochyniv v ustanovakh vykonannya pokaran' / I.O. Kolb, N.V. Karpenko // Novitni Kryminal'no-pravovi doslidzhennya – 2015 – S.70
16. Sas V.A. Orhanizatsiya i taktyka slidchykh diy pry rozsliduvanni zlochyniv, vchynenykh zasudzhenyymi do pozbavlennya voli: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk.: spets 12.00.09. Kryminalny protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operativno-rozshukova diyalnist / V.A. Sas. – K. 2004. – 20s.